

БИОКИМЁ ФАНИНИНГ БОШҚА ФАНЛАР БИЛАН АЛОҚАСИ

Саидмуродова Зарифа Азаматовна

Самарқанда давлат тиббиёт институти Биокимё кафедраси
мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345799>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 09- fevral 2022

Ma'qullandi: 14- fevral 2022

Chop etildi: 19 - fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Биокимё ютуқлари,
олий таълим тизими,
методик жараёнлар,
Касбий махорат, чет эл
тажрибаси,

ANNOTATSIYA

Биокимё фанини мутахассислик фанлари билан интеграциялаш асосида ўқитиш самарадорлигини ошириш (Тиббиёт институтлари таълим йўналишлари мисолида).

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Расмий маълумотларга қараганда инновация фаолиятининг ютуқларидан, интернет-ресурс ва веб-сайтлардан фойдаланиш талабаларни келажакда ўз соҳаси бўйича жамиятда ўз ўрнини топишда муҳим аҳамиятга эга. Биокимё фанини ўқитиш, ташкил қилиш ва такомиллаштириш ўзига хос ижодий ёндашишни талаб этади, чунки таълим жараёнини бундай ташкил этиш бўлажак шифокорлар касбий тайёргарлигини оширади. Биокимё фанини яхши билиш шифокорлар учун касбий фаолияти муҳим ўрин тутди. Биокимё фанини чуқур ўрганиш келгусида ўрганадиган клиник фанлар учун асос бўлиб ҳисобланади. Биокимё фанини ўқитишни такомиллаштириш учун инновацион ёндашиш,

мультимедиа тақдимотлар, электрон дарсликлар ва талабаларга тарқатиладиган тарқатма материаллар ўқув дастурини етарли даражада ўзлаштириш имконини беради. Биокимё фанини ўқитишни оптималлаштириш бўйича иккита усул: идрок этиш ва ёдлашни осонлаштириш талабалар томонидан маълумотларни қабул қилиш, молекуляр механизмларни тўғри тушуниш ва бу механизмлар организмни нормал ва патологик шароитларда қандай ўзгаришини англаб етиши лозим. Маъруза машғулотлари давомида талабаларга назарий биокимёнинг тиббий жиҳатларини тўлиқ етказиш, бўлажак шифокор учун буни англаш зарурлиги тушунтирилиши лозим.

Жаҳон таълим тизимида фан ва инновация фаолиятининг ютуқларидан

кенг фойдаланиш, жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларини изчил ва барқарор ривожлантириш мамлакатнинг муносиб келажагини барпо этишнинг муҳим омили бўлиб бормоқда. Россия, Англия, Жанубий Корея, Япония каби давлатларда юқори касбий компетентлиликка эга, рақобатбардош кадрлар тайёрлашга ривожланишнинг асосий йўналиши сифатида қаралиб, таълимда инновацияларни, шу жумладан, ўқитишнинг замонавий, интерактив ва ижодий услубларини кенг жорий этилиши таъминламоқда. Бу эса ўз навбатида бўлажак мутахассисларда назарий билимлардан касбий амалиётда муваффақиятли фойдаланиш компетенцияларини шакллантириш, касбий фаолиятда ўз ташаббусларини рўёбга чиқаришга шароит яратувчи таълим муҳитини жорий қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони, 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли, 2017 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги ПФ-5264-сонли қарорлари, 2018 йил 25 январдаги “Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5313-сонли Фармони ва бошқа ушбу соҳага тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгилаб

берилган вазибаларни амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Тиббиёт ва биологияга оид фанларни ўқитишни такомиллаштириш, ўқитишда фанлараро интеграциядан фойдаланиш бўйича мавжуд илмий нашрларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, таълим жараёни самарадорлигини ошириш масаласига жаҳон миқёсида инновацион технологиялардан фойдаланиш сифатида эътибор берилган ва сезиларли натижаларга эришилган. Жумладан, Россиялик олимлардан Н.С.Антонов, Г.И.Батурина, М.Н.Берулава, В.С.Елагина, Л.А.Жукова, В.И.Звягинский, Д.В.Ровкин, В.А.Сластенин, Г.В.Федорец, Н.К.Чапаевлар ўқитишда интеграллашган ёндашувлар борасида изланишлар олиб боришган.

Умумтаълим мактаб фанларини интеграллашган усулда ўқитиш бўйича Н.С.Антонов, Г.И.Батурина, В.И.Звягинский, В.С.Елагина, Л.А.Жуков, А.Л.Семенов ва бошқалар изланишлар олиб борган.

Биология ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини ошириш

масалалари МДХ мамлакатларида И.М. Гапоненко, Т.В. Боровских, М.Б.Дьякова, О.С.Зайцев, С.В.Иноземцева, Н.Е.Кузнецова, Л.Г.Таскаева, Г.М.Чернобельская, Д.П.Еригин, Э.В.Тулакова, М.А.Хачатуриан, Б.Д.Березин, Э.Г.Злотников, В.С.Полосин, М.А.Шаталов, Л.А.Жарких, Е.К.Долгань каби олимлар томонидан турли даражада ўрганилган.

Хорижий давлатларда биология таълими жараёнига илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш, компетенциявий ёндошув асосида такомиллаштириш, методик тайёргарликни орттириш соҳасида N.V.Gorbunova ва E.V.Mokeyeva, A.V.Dubakov, I.O.Igropulo, A.A.Lyubotinsky, E.E.Nepochatyh, A.N.Pechnikov, A.V.Prenzov, O.A.Plaksina ва T.A.Matveyeva, M.K.Smith, A. Sorgo, K.Steffens, A.Sursock, J.H. Nageman ва бошқалар тадқиқот олиб борган.

Республикамизда М.С.Усмонова “Бўлажак биология ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш” мавзусида, У.Б.Баходирова “Микробиология фанини ўқитишда виртуал таълим технологияларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш (педагогика олий таълим муассасалари мисолида) мавзусида, Н.И.Камолова “Олий таълим муассасаларида биокимё фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш” мавзусида тадқиқотлар олиб боришган.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, республикамиз тиббиёт олий таълим муассасаларида биокимё фанини интеграциялашган усулда

ўқитиш масалалари етарли даражада тадқиқ этилмаган.

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган илмий-тадқиқот институтининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.

Тадқиқот мақсади Тиббиёт йўналишларида биокимё фанини ўзлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича мутахассислик фанлари билан интеграциялашган ҳолда ўқитиш усуллари ишлаб чиқиш ва таълим жараёнига татбиқ этиш.

Тадқиқот вазифалари:

- мавзуга оид педагогик-психологик адабиётлар, илмий тадқиқот ишларини ўрганиш, амалдаги малака талаблари ва таълим мазмунини қиёсий таҳлил қилиш;

- тиббиёт олий таълим муассасаларида мутахассислик ва бошқа фанларни ўқитишда талабалар фаоллигини таъминлашнинг педагогик-психологик механизмлари ишлаб чиқиш;

- тиббиёт йўналишларида биокимё фанини ўзлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича мутахассислик фанлари билан интеграциялашган ҳолда ўқитиш усуллари ишлаб чиқиш;

- тиббиёт йўналишларида биокимё фанини ўзлаштириш самарадорлигини оширишда мутахассислик фанлари билан интеграциялашган ҳолда ишлаб чиқилган ўқитиш усуллари бўйича тажриба-синов ишларини ўтказиш, самарадорлик даражасини аниқлаш ва илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти тиббиёт таълим йўналишларида биокимё фанини мутахассислик фанлари билан

интеграциялаш асосида ўқитиш жараёни.

Тадқиқотнинг предмети тиббиёт таълим йўналишларида биокимё фанини мутахассислик фанлари билан интеграциялаш асосида ўқитишнинг шакли, восита ва усуллари.

Тадқиқотнинг усуллари.

Тадқиқот мавзуга оид психологик-педагогик, ўқув-методик манбаларни таҳлил қилиш, қиёсий таҳлил, анкета, савол-жавоб, суҳбат, умумлаштириш, педагогик прогностика, педагогик тажриба-синов ишини ўтказиш ва олинган маълумотларни математик-статистик қайта ишлаш методларидан фойдаланилади.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги мавзуга оид педагогик-психологик адабиётлар, илмий тадқиқот ишларини ўрганиш, амалдаги малака талаблари ва таълим мазмунини қиёсий таҳлил қилинади;

- тиббиёт олий таълим муассасаларида мутахассислик ва бошқа фанларни ўқитишда талабалар фаоллигини таъминлашнинг педагогик-психологик механизмлари ишлаб чиқилади;

- тиббиёт йўналишларида биокимё фанини ўзлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича мутахассислик фанлари билан интеграциялашган ҳолда ўқитиш усуллари ишлаб чиқилади;

Тадқиқотнинг амалий натижалари тиббиёт йўналишларида биокимё

фанини ўзлаштириш самарадорлигини оширишда мутахассислик фанлари билан интеграциялашган ҳолда ишлаб чиқилган ўқитиш усуллари бўйича тажриба-синов ишларини ўтказиш, самарадорлик даражасини аниқлаш ва илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқилади.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммога оид фалсафий, социологик, педагогик ва психологик ёндашувлар ва амалга оширилган усуллар, фойдаланилган назарий ва амалий маълумотларнинг расмий манбалардан олинганлиги, аналитик ва экспериментал ишланмаларнинг самарадорлиги математик статистика методлари ёрдамида асослангани ҳамда олинган натижалар ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.

Диссертациянинг илмий ва амалий аҳамияти: *(тадқиқот жараёнида шакллантирилади)*

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. *(тадқиқот якунида шакллантирилади)*

Тадқиқот натижаларининг апробацияси: *(тадқиқот жараёнида шакллантирилади)*

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги *(тадқиқот жараёнида амалга оширилади)*

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми: *(тадқиқот якунида шакллантирилади)*

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Р. А Собиров, О.А. Аброров----- Тошкент - 2007
2. Ф Х Иноятова, А.Н Арипов - - - - - Тошкент – 2007
3. Матякубова Ю. Биологик кимё